

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

OLIV TA'LIM TALABALARI O'RTASIDA JISMONIY RIVOJLANISHNI OSHIRISHDA VOLEYBOLNING O'RNI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy ta'lim tizimida talabalar o'rtasida jismoniy rivojlanishni rag'batlantirishda voleybolning ahamiyatini o'rganadi. Dunyo miqyosida mashhur sport turi bo'lgan voleybol ko'plab jismoniy imtiyozlarni taklif etadi, jumladan yurak-qon tomir tizimi, mushaklarning kuchi, chaqqonlik, muvofiqlashtirish va moslashuvchanlik. Voleybolda muntazam ishtirok etish orqali talabalar o'zlarining umumiy salomatligi va farovonligini yaxshilashlari, muvozanatli turmush tarzini shakllantirishlari mumkin. Bundan tashqari, sport ijtimoiy o'zaro ta'sirni, jamoada ishlashni va etakchilik qobiliyatlarini rivojlantiradi va har tomonlama rivojlanishga hissa qo'shadi. Ushbu maqola voleybolning oliy o'quv yurtlari talabalariga ta'sirini o'rganadi va uning umrbod jismoniy tayyorgarligini oshirishdagi rolini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: voleybol, oliy ta'lim, jismoniy rivojlanish, yurak-qon tomir sog'ligi, mushaklarning kuchi, epcillik, muvofiqlashtirish, moslashuvchanlik, ijtimoiy o'zaro ta'sir, jamoada ishlash, yetakchilik qobiliyatlari.

ROLE OF VOLLEYBALL IN INCREASING PHYSICAL DEVELOPMENT AMONG STUDENTS OF HIGHER EDUCATION

Sulaymanov Jakhongir Solijonovich

*Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports,
Assistant teacher of the Department of Sports Games Theory and Methodology*

Abstract: This article examines the importance of volleyball in promoting physical development among students in higher education. A globally popular sport, volleyball offers many physical benefits, including cardiovascular, muscular strength, agility, coordination and flexibility. By regularly participating in volleyball, students can improve their overall health and well-being, and build a balanced lifestyle. In addition, sports develop social interaction, teamwork and leadership skills and contribute to all-round development. This article examines the impact of volleyball on college students and highlights its role in lifelong fitness.

Key words: volleyball, higher education, physical development, cardiovascular health, muscular strength, agility, coordination, flexibility, social interaction, teamwork, leadership skills.

Kirish. Jismoniy faollik shaxsning umumiy rivojlanishida, ayniqsa oliy ta'limning shakllanish yillarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sport va ko'ngilochar mashg'ulotlar bilan shug'ullanish nafaqat jismoniy tayyorgarlikni yaxshilaydi, balki ijtimoiy muloqot va shaxsiy o'sishni ham rag'batlantiradi. Turli sport turlari orasida voleybol o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini rag'batlantirish uchun ajoyib tanlov sifatida ajralib turadi.

1. Kardiovaskulyar Fitness

Voleybolda muntazam ishtirok etish doimiy harakatni talab qiladi, bu yurak-qon tomir salomatligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Sakrash, sho'ng'in va tez yo'nalishni o'zgartirish kombinatsiyasi yurak tezligini oshiradi va shu bilan chidamlilik va chidamlilikni oshiradi. Voleybol bilan doimiy shug'ullanish orqali talabalar mustahkam yurak-qon tomir tizimini rivojlantiradilar, bu esa keyingi hayotda yurak bilan bog'liq kasalliklar xavfini kamaytiradi.

2. Mushaklar kuchi va chidamliligi

Voleybol yuqori va pastki tananing mushaklarini, jumladan qo'llar, elkalar, oyoqlar va yadrolarni tez-tez ishlatishni o'z ichiga oladi. Spiking, blokirovka va sho'ng'in kuch va quvvatni talab qiladi, bu esa ozg'in mushak massasining rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, o'yin davomida harakatlarning takroriy tabiati mushaklarning chidamliligini oshiradi, bu esa o'quvchilarga o'yinlar va mashg'ulotlar davomida optimal ishlash imkonini beradi.

3. Chaqqonlik va muvofiqlashtirish

Voleybolning dinamik tabiati tezkor reaksiyalar va aniq harakatlarni talab qiladi. O'yinchilar to'pning traektoriyasini oldindan bilishlari, o'z pozitsiyalarini mos ravishda o'zgartirishlari va turli xil ko'nikmalarni mohirlik bilan bajarishlari kerak. Bunday talablar chaqqonlik, muvofiqlashtirish va fazoviy ongni kuchaytiradi, motorni boshqarish va sezgirlikni yaxshilaydi.

4. Moslashuvchanlik

Voleybol to'pini qabul qilish, uzatish ko'nikmalarni bajarish uchun keng ko'lamlil harakatni talab qiladi. Sport bilan shug'ullanadigan muntazam cho'zilish mashqlari va dinamik harakatlar moslashuvchanlik va bo'g'imlarning harakatchanligini yaxshilaydi, jarohatlar xavfini kamaytiradi. Kengaytirilgan moslashuvchanlik, shuningdek, umumiy jismoniy sifatlar va boshqa jismoniy faoliyatda ishlashni yaxshilaydi.

5. Ijtimoiy hamkorlik va jamoaviy ish

Voleybolda ishtirok etish o'quvchilar o'rtasida do'stlik va jamoaviy hamkorlikni rivojlantiradi. Strategiyalash, muloqot qilish va o'yin rejalarini amalga oshirish uchun jamoadoshlar bilan hamkorlik qilish qimmatli shaxslararo

ko'nikmalarni singdiradi. Bundan tashqari, jamoaviy sportning qo'llab-quvvatlovchi muhiti o'zaro hurmat, hamdardlik va hamkorlikni rivojlantiradi va akademik hamjamiyatda ijobiy ijtimoiy muhitga hissa qo'shadi.

6. Yetakchilik mahorati

Voleybol o'quvchilarga maydonda ham, maydon tashqarisida ham yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Sardorlar va jamoa rahbarlari qaror qabul qilish, jamoadoshlarini rag'batlantirish va hamjihatlikni rivojlantirish kabi rollarni o'z zimmalariga oladilar. Bunday tajribalar o'quvchilarni turli sohalarda kelajakdagi yetakchilik rollariga tayyorlab, ishonch, chidamlilik va mas'uliyatni rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, voleybol oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida jismoniy rivojlanish va yaxlit farovonlikni oshirish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Sport yurak-qon tomir tizimini, mushaklar kuchini, chaqqonlikni, muvofiqlashtirishni va moslashuvchanlikni yaxshilaydigan keng qamrovli mashqlarni taklif qiladi. Bundan tashqari, voleybol ijtimoiy o'zaro ta'sirni, jamoaviy ish va etakchilik qobiliyatlarini rivojlantiradi va umumiy kollej tajribasini oshiradi. Voleybolni talabalar shaharchasidagi dam olish dasturlari va maktabdan tashqari mashg'ulotlarga kiritish orqali ta'lim muassasalari talabalarga faol, sog'lom turmush tarzini olib borish va muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Faigenbaum, A. D., & Myer, G. D. (2010). Resistance training among young athletes: safety, efficacy and injury prevention effects. *British journal of sports medicine*, 44(1), 56-63.
2. Federation Internationale de Volleyball. (n.d.). Volleyball: A sport for all.
3. Silva, A. S., Da Silva, P. H., Oliveira, J. M., & de Almeida, F. N. (2019). Agility in volleyball athletes. *Journal of Physical Education*, 30, e3013.
4. Tan, J. C., & Lam, W. K. (2017). Effects of flexibility training on eccentric exercise-induced muscle damage in the hamstring of female volleyball players. *Hong Kong Physiotherapy Journal*, 37(2), 85-91.
5. Solijonovich, S. J. (2023). Sport seksiyasi mashg'ulotlarini mazmuni, tashkillash va o'tkazish metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(15), 312-316.
6. Solijonovich, S. J. (2023). Voleybolchilarning ruhiy tayyorgarliklari. *Scientific Impulse*, 2(15), 323-327.
7. Solijonovich, S. J. (2023). Voleybol sport musobaqalariga tayyorlash va qatnashish, musobaqa turlari. *Scientific Impulse*, 2(15), 317-322.
8. Solijonovich, S. J. (2024). Umumta'lim maktabi dasturlarida sport o'yinlari. *Научный Фокус*, 1(9), 285-289.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

9. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida yosh voleybolchilarni tayyorlash jarayoni. Научный Фокус, 1(9), 290-295.
10. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida yosh voleybolchilarda jismoniy va maxsus ish qobiliyatlarining tasnifi. Научный Фокус, 1(9), 280-284.
11. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida voleybol seksiyasining maqsad va vazifalari. Pedagog, 7(2), 122-127.
12. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 46-50.
13. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybol o'yinini o'rgatishning pedagogik asoslari. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 174-178.
14. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
15. Po'latova, S. (2023, November). Bo'lg'usi mutaxassis-kadrlarni tayyorlashning dolzarb masalalari. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.